

Управление взаимоотношениями участников экосистемы: подход на основе новой теории экономических систем

Количество исследований на тему социально-экономической экосистемы в последние годы увеличивается (см. (Jacobides, Cennamo, Gawer, 2018) и др.). Такая тенденция развивается, в частности, на фоне роста рыночных показателей экосистем (см. (Kleiner, Karpinskaya, 2020)). Развитие цифровых технологий и, как следствие, снижение транзакционных издержек экономических агентов, повлекшее дезинтермедиацию в экономике, понижение степени специфичности активов, обусловили ускорение процессов экономической интеграции на микро-, мезо- и макроуровне, повышение роли в экономическом развитии динамических многокомпонентных социально-экономических экосистем как нового способа организации экономической деятельности, размывание границ между секторами экономики и увеличение тесноты взаимосвязей между участниками (см. (Kleiner, Karpinskaya, 2020)).

В этих условиях происходит радикальное переосмысление компаниями стратегий своего развития, отказ от традиционных подходов к управлению отношениями с партнерами в альянсах как не соответствующих стратегическим целям на современном этапе экономического развития и поиск новых способов выбора партнеров, заключения соглашений с ними и управления налаженными взаимоотношениями. Построение и поддержание взаимоотношений множества участников в экосистеме требует значительных ресурсов и развития такого вида менеджмента, как управление взаимоотношениями в экосистеме, или т.н. ecosystem relationship-management (ERM) (Meffert, Swaminathan, 2017).

В работе сделана попытка описать основные *аспекты* управления взаимоотношениями в экосистемах платформенного типа и структурировать функции данного вида менеджмента, опираясь на положения системной экономической теории. Такое описание и структурирование дают возможность менеджменту осуществлять мониторинг и контроль жизнеспособности разрабатываемых стратегий формирования и развития экосистемы.

Методологической основой исследования является системная экономическая теория, согласно которой экономика представляет собой поле формирования, взаимодействия и развития социально-экономических систем четырех типов – объектного, проектного, процессного и средового – каждая из которых в стремлении преодоления проблемы недостатка пространственно-временных и интенсивностно-активных ресурсов вступает в

устойчивые сообщества с другими социально-экономическими системами, имеющими такие ресурсы в избытке (Клейнер, 2013).

В данной работе мы рассматриваем социально-экономическую экосистему как локализованный в пространстве комплекс неконтролируемых иерархически организаций, бизнес-процессов, инновационных проектов и инфраструктурных систем, взаимодействующих между собой в ходе создания и обращения материальных и символических благ и ценностей, способный длительно и самостоятельно функционировать за счет кругооборота указанных благ и систем (Клейнер, 2018). Мы используем модель экосистемы, включающей объектную, процессную, проектную и средовую подсистемы и, соответственно, модель ERM-менеджмента, так же включающую объектную, процессную, проектную и средовую компоненты.

Основная задача данного вида менеджмента – поддержание устойчивости экосистемы, чему способствует установление и поддержание системной сбалансированности между подсистемами экосистемы (объектной, средовой, проектной и процессной) (см. (Клейнер, Рыбачук, 2017)) путем концентрации внимания на развитии каждой из подсистем со стороны команды ERM и направления ресурсов для достижения данной цели.

В список основных функций ERM-менеджмента входит управление совместной разработкой новых продуктов/услуг и, как следствие, реализация политики т.н. выравнивания (*объектная* подсистема ERM), т.е. политики достижения согласия (в необходимой степени) между членами относительно их позиций в системе и потоков между ними. По Р. Аднеру экосистема определяется структурой выравнивания инновационной активности многостороннего набора партнеров, нуждающихся во взаимодействии с целью материального воплощения определенных ценностных предложений (Adner, 2017). В ходе реализации политики выравнивания ERM-менеджменту необходимо закрывать такие риски, как риск в сфере совместных инноваций и риск в сфере цепочки внедрения инноваций (Adner, Leavy, 2012). Степень риска в сфере совместных инноваций зависит от вероятности выполнения всеми партнерами в экосистеме своих инновационных обязательств в течение определенного периода времени (как правило, такая вероятность составляет около 52% (Adner, Leavy, 2012)). Функция ERM – планирование непредвиденных обстоятельств при выполнении участниками экосистемы инновационных обязательств. Риск в сфере цепочки внедрения инноваций измеряется вероятностью осуществления участниками экосистемы необходимых изменений в своей деятельности для достижения оптимальных продаж инновационных продуктов на рынке. Ключ к управлению этим риском – признание соответствия интересов партнеров в экосистеме столь же значимым, как и удовлетворение потребителей

(Adner, Leavy, 2012). Р. Аднер подчеркивает, что успешной является такая экосистема, в которой все участники удовлетворены своей позицией, т.е. которая достигает, по крайней мере, временного равновесия по Парето (Adner, 2017).

Подобным образом в докладе будут рассмотрены процессная, проектная и средовая составляющие ERM.

В целом для эффективного управления взаимоотношениями между участниками экосистемы целесообразно создание такого органа управления, как системный офис (см. (Клейнер, 2019)), в состав которого входят:

- объектный офис (курирующий процессы: поиска и привлечения новых участников экосистемы; управления совместной разработкой новых продуктов/услуг, реализации политики выравнивания и др.);

- процессный офис (курирующий стандартизацию процессов взаимодействия с партнерами, поддержание баланса между стандартизацией основных процессов и повышением адаптивности экосистемы к изменениям внешней среды и др.);

- проектный офис (курирующий процессы экспериментальных исследований);

- средовой офис (курирующий формирование экосистемного мировоззрения у менеджмента и др.).

Литература

Клейнер Г. (2013). Системная экономика как платформа развития современной экономической теории // Вопросы экономики, № 6, 4–28.

Клейнер Г.Б. (2018). Социально-экономические экосистемы в свете системной парадигмы // Системный анализ в экономике – 2018: сборник трудов V Международной научно-практической конференции (Москва, 21–23 ноября 2018 г.). М.: Прометей, 5–14.

Клейнер Г.Б. (2019). Современный университет как экосистема: институты междисциплинарного управления // Journal of Institutional Studies, Т. 11, № 3, 54–63. DOI: 10.17835/2076-6297.2019.11.3.039-048.

Клейнер Г.Б. Рыбачук М.А. (2017). Системная сбалансированность экономики. М.: ИД «Научная библиотека», 320 с.

Adner R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy // Journal of Management, 43(1), 39–58.

Adner R., Leavy B. (2012). Interview Ron Adner: Managing the interdependencies and risks of an innovation ecosystem // Strategy & Leadership, 40(6), 14–21. DOI 10.1108/10878571211278840.

Jacobides M., Cennamo C., Gawer A. (2018). Towards a theory of ecosystems // *Strategic Management Journal*, 9(8), 2255–2276.

Kleiner G.B., Karpinskaya V.A. (2020). Transition of firms from the traditional to ecosystem form of business: The factor of transaction costs // *Competitive Russia: Foresight Model of Economic and Legal Development in the Digital Age*, Inshakova A., Inshakova E. (eds) CRFMELD 2019. *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 110, Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-45913-0_1.

Meffert J., Swaminathan A. (2017). Management's next frontier: Making the most of the ecosystem economy [Electronic resource]. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/managements-next-frontier> (accessed: 26.11.2020).